

DOI: 10.5281/zenodo.17970488

DESINFORMAÇÃO COMO BARREIRA À DUPLA PROTEÇÃO: VACINAÇÃO E EXAME PREVENTIVO CONTRA O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

Camila Bedelegue Montes¹; Gabriella Korb Scopel¹; Glendha Oliveira Nunes¹; Daniel Côrtes Beretta²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero permanece como uma das principais causas de mortalidade feminina, embora seja amplamente prevenível. A infecção persistente por tipos oncogênicos do papilomavírus humano (HPV), especialmente 16 e 18, constitui o principal fator de risco. A vacinação profilática e o exame Papanicolau são estratégias complementares de prevenção, mas a desinformação e o medo ainda limitam sua adesão, comprometendo a efetividade da chamada “dupla proteção”.

OBJETIVOS: Analisar a importância da integração entre vacinação e exame preventivo como medidas de prevenção do câncer do colo do útero, destacando o papel da desinformação como barreira à adesão populacional. **MATERIAL E MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão integrativa de literatura com artigos nacionais e internacionais publicados entre 2010 e 2024 nas plataformas Revista de Saúde Pública, RSD Journal, BMC Public Health, Tandfonline, The Lancet, PubMed e em fontes oficiais do Ministério da Saúde. Foram incluídos estudos sobre vacinação contra o HPV, adesão ao Papanicolau e medidas preventivas, e excluídos editoriais, resumos e textos sem acesso completo. A escolha das revistas baseou-se em sua relevância científica na área da saúde pública. Os unitermos utilizados foram: HPV; vacinação; câncer do colo do útero; adesão; prevenção; saúde pública. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram encontrados 34 artigos, destes 12 foram analisados, que evidenciaram eficácia superior a 90% da vacinação contra o HPV na prevenção de infecções persistentes e lesões precursoras. A imunização mostrou-se eficaz em meninas e meninos, contribuindo para a imunidade coletiva. No Brasil, a cobertura média é de 76% na primeira dose e 57% na segunda, abaixo da meta da OMS (95%). A adesão ao exame preventivo varia regionalmente, ultrapassando 80% nas regiões Sul e Sudeste, mas não alcançando 60% no Norte e Nordeste. A desinformação, a hesitação vacinal e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde foram as principais barreiras identificadas. Estudos apontam que a associação entre vacinação e rastreamento pode reduzir em até 90% a incidência e mortalidade da doença. **CONCLUSÃO:** A vacinação e o exame preventivo são medidas eficazes e complementares no controle do câncer do colo do útero. Entretanto, a desinformação e as desigualdades regionais ainda limitam a adesão. É essencial fortalecer ações educativas, acolhimento e desmistificação sobre o HPV e o Papanicolau, para superar a hesitação e garantir a efetividade da dupla proteção na saúde pública.

Descritores: Papilomavírus Humano; Vacinação; Rastreamento Cervical; Adesão; Saúde Pública; Prevenção.